

ПОНЯТИЕ «КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЁНЫХ ЛИНГВИСТОВ

Каршиева Марзия Хушбаковна

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079686>

Аннотация. Статья посвящена анализу представления о формировании коммуникативной компетентности студентов в технических вузах, основываясь на материалах, связанных с понятием «коммуникативная компетентность» и определениях известных исследователей.

Ключевые слова: формирование, коммуникативная компетентность, технический вуз, образование, обучающиеся.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of formation of communicative competence of primary school students, based on materials related to the concept of "communicative competence" and definitions of well-known researchers.

Keywords: formation, communicative competence, education, students.

В исследованиях зарубежных учёных лингвистов Р Уайта, Н. Хомского, Д. Хаймса, К.Кин, М.Н. Вятютнева, М. Кэналь, М. Свейна, П. Дуайе, С. Савиньона и других рассмотрены и показаны понятия «коммуникативная компетентность». Коммуникативная компетентность это, способность и реальная готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, включает в себя совокупность лингвистических знаний и знаний о культурном значении употребляемой иноязычной лексики; интерактивных навыков в каких-либо конкретных коммуникативных ситуациях.

В ряду западных стран Европы и США под коммуникативной компетенцией понимается способность студента общаться в конкретных коммуникативных ситуациях и его умение организовать речевое общение с учётом социокультурных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания, что приобретает особую значимость при обучении в техническом ВУЗе.

Понятие «компетентность», широко применялось в быту и литературе в середине прошлого века. Попытка толкования данного понятия приводилось во многих работах. Частности в работе Р. Уайта «Motivation reconsidered: the concept of competence» понятие «компетентность» по содержанию наполняется собственно личностными составляющими, включая мотивацию [17]. Образование ориентированное на компетентность (competence-based education - CBE) сформировалась в 70-х гг. XX века в США.

Следует отметить, что само понятие «компетентность» широко используется в различных сферах научной и практической деятельности. Определение компетентности чисто символично, поэтому имеет множество жизнеспособных кратких описаний отличительных признаков в зависимости от вовлеченности людей, преследуемых ими целей и контекста, в котором используется компетентность.

В научной литературе понятие «коммуникативная компетентность» трактуется неоднозначностью, до сих пор отсутствует единое определение и нет единства и в определении его сущности, что затрудняет возможность теоретических обобщений в этой области. При рассмотрении изложенных различных точек зрения на коммуникативную

компетенцию и ее виды, описаны в свое время учеными разных стран были даны несколько определений в зарубежной литературе.

Коммуникативная компетенция включает в себя как речевые, так и собственно коммуникативные умения и навыки речевого общения с учетом адресата, ситуации и цели общения.

Американский лингвист Н. Хомский в своих трудах (1972) отметил, «...мы проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим/слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае ... употребление является непосредственным отражением компетенции» [11. С. 9]. Именно благодаря работам Н. Хомского понятие компетенция, принятое научным сообществом используется в методике преподавания языка при определении общих и частных целей и содержания обучения. Под компетенцией Н. Хомский понимал способность человека продуцировать и понимать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений и полагал, что в ее основе лежат усвоенные человеком языковые знаки и правила их соединения; под исполнением же он понимал процессы продуцирования и понимания речи. Одно из значений многозначного слова компетенция, зафиксированное в словарях, – это область вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен, обладает познаниями, опытом, по которым кто-либо имеет хорошие знания.

Термин «коммуникативная компетенция» впервые введен этнолингвистом Д. Хаймсом путем связывания лингвистической компетенции с её социолингвистической применимостью в разных ситуациях реальной жизни развития теории социолингвистики Н. Хомского [1. С. 63]. Коммуникативную компетенцию он определяет как внутреннее знание ситуационной уместности языка; как способности, позволяющие быть участником речевой деятельности.

В 70 - 90-ые годы XX века было разработано несколько дескриптивных (от дескрипторы - характеристики-описания уровней владения иностранным языком) моделей ИКК. Остановимся на них подробнее. Как уже было отмечено, Д. Хаймс одним из первых наглядно показал, что владение языком предполагает знание не только грамматики и лексики, но и социальных условий их употребления [14]. В иноязычную коммуникативную компетенцию он включает следующие компетенции: лингвистическую (правила языка); социально-лингвистическую (правила диалектной речи); дискурсивную (правила построения смыслового высказывания); стратегическую (правила поддержания контакта с собеседником).

По мнению К. Кин, компетенцию можно сравнить с пальцами на руке (навыки, знания, опыт, контакты, ценности), которые координируются ладонью и контролируются нервной системой, управляющей рукой в целом [15].

М.Н. Вятютнев занимался широким кругом проблем, связанных с методикой преподавания иностранных языков. В отечественной лингводидактике термин «коммуникативная компетенция» был введен им в научный обиход. Он выделяет два вида компетенций: языковую и коммуникативную. Под языковой компетенцией он понимает приобретенное интуитивное знание небольшого количества правил, которые лежат в основе построения глубинных структур языка, преобразуемых в процессе общения в разнообразные высказывания [2]. Но при этом он подчеркивает, что языковая компетенция - это лишь одно звено в процессе овладения языком и предложил понимать «как выбор и

реализацию программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации» [2. С. 38]. Эта способность к выбору и реализации программ речевого общения и поведения осуществляется «на фоне культурного контекста» [4. С. 5] и приобретается в результате «естественной коммуникации или специально организованного обучения» [6. С. 55].

М. Кэналь и М. Свейн рассматривают коммуникативную компетенцию как лежащую в основании системы знаний и навыков, необходимых для осуществления коммуникации (например, знание лексики и навык использования социокультурных правил и установок). По их мнению коммуникативная компетенция, относится как к знанию, так и к навыку в «реальном общении». Функциональный подход к языку позволил ученым говорить о компонентном составе коммуникативной компетенции, которая, таким образом, включает грамматическую, социолингвистическую, дискурсивную (дискурсивную), стратегическую компетенции [15].

Другая модель ИКК, предложенная лингводидактом П. Дуайе, представлена следующими компонентами:

- компетенция в говорении (разговорная) (лексическая, грамматическая, произносительная);
- компетенция в письме (лексическая, грамматическая, орфографическая);
- компетенция в аудировании (различение звучащих знаков, грамматическая и лексическая);
- компетенция в чтении (различение графических знаков, грамматическая и лексическая) [8].

С. Савиньон предложил «V» образную модель коммуникативной компетенции, которая представлена в виде «перевернутой пирамиды». Эта модель показывает, как через практику и опыт во все более увеличивающемся круге коммуникативных контекстов и событий (основание пирамиды) изучающий язык постепенно расширяет свою коммуникативную компетенцию, которая включает в себя грамматическую, дискурсивную, стратегическую и социокультурную компетенции (границы представленной пирамиды) [16. С. 8].

Исследования последних лет также подтвердили многокомпонентность ИКК, несмотря на различные точки зрения по поводу ее структурных компонентов и их взаимодействия.

Таким образом, анализ исследований показал, что все ученые сходятся во мнении о наличии в структуре ИКК таких ключевых составляющих, как языковая (лингвистическая), социокультурная, социолингвистическая, прагматическая, дискурсивная и стратегическая субкомпетенции.

Коммуникативная компетенция представляет собой структурное образование, включающее в себя следующие уровни: языковая, речевая, дискурсивная, культуроведческая и риторическая компетенции.

Проанализировав ряд работ, посвященных рассматриваемой проблеме, мы пришли к выводу, что до сих пор отсутствует единое определение термина «иностранная коммуникативная компетенция», нет единого мнения и в определении компонентного состава ИКК. Тем не менее, следует сказать, что всеми исследователями [2; 14; 15; 16; 18]

признается многокомпонентность структуры ИКК, хотя их представления о ней могут существенно различаться.

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что последние годы ознаменовались всеобщим вниманием к проблеме коммуникативной компетенции и выделения её структурных составляющих. Прежде чем указать, компоненты, которые будут представлять особую важность в рамках исследования, необходимо дать определение ИКК. Признавая правомерность других определений коммуникативной компетенции, будем придерживаться следующего: понятие «иноязычная коммуникативная компетенция» рассматривается лингвистами как способность будущего специалиста действовать в режиме вторичной языковой личности в разнообразных социально детерминированных ситуациях, готовность к осуществлению межкультурного взаимодействия.

REFERENCES

1. Р. Уайт «Motivation reconsidered: the concept of competence»
2. Языковая компетенция: от А.А. Потебни к Н. Хомскому
3. Емельянов, Ю.Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности / Ю.Н. Емельянов. - Москва.: Просвещение, 2015. - 183 с
4. Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие для вузов.
5. А.Н. Щукин. – М.: Высш. шк., 2003. – 332 с.
6. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов педагогических вузов. Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: Дрофа, 2004. – 237 с.
7. Литневская, Е. И., Багрянцева, В. А. Методика преподавания русского языка в средней школе: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е. И. Литневской. – М.: Академический проект, 2006. – 588 с.
8. Успенский, М. Б. Курс современного русского языка в педагогическом вузе: Учеб. пособие / М.Б. Успенский. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2004. – 190 с.